

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ И ИХ ПРИЧИНЫ

Абдумуминова Хулкар

Джизакский Государственный Педагогический Университет,
2 курс магистр дефектологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7248436>

Аннотация: В данной статье рассматриваются исходы и причины детского церебрального паралича у детей раннего возраста. Также рассматривается анализ изменений, возникающих в результате заболевания.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, умственная отсталость, психологические изменения, гиперкинезы, эпилепсия, неонатология, дизартрия, диагностика, заболевание.

Детский церебральный паралич представляет собой группу двигательных нарушений, обусловленных поражением двигательных зон и двигательных путей головного мозга. Основной особенностью детского церебрального паралича является наличие с рождения двигательных нарушений и их тесная связь с эмоциональными нарушениями. Из-за разной степени двигательных нарушений ребенка он с рождения полностью зависит от взрослых. Это негативно сказывается на эмоциональной сфере ребенка, у него отсутствует инициатива и развивается пассивность в действиях. Особенностью психического развития при ДЦП является не только его медленный темп, но и неравномерность, ускорение развития одних функций и отставание от других.

Нарушение внимания и памяти проявляется в повышенной рассеянности, неспособности к длительному сосредоточению внимания, узости ее объема, преобладании словесной памяти над зрительной и тактильной памятью. Искажение пространственного гнозиса: проявляется в замедленном формировании понятий, определяющих положение предметов и частей своего тела в пространстве, неумение узнавать и повторять геометрические фигуры, складывать целое из частей. Интеллектуальное развитие детей с ДЦП может быть сохранено, но несколько снижено. По мнению Э.С. Калижнюк, детей с детским церебральным параличом можно разделить на две группы в зависимости от степени умственной отсталости. (умственная отсталость и атипичная олигофрения). Для детей с детским церебральным параличом характерно недоразвитие высшей формы психической деятельности - абстрактного мышления.

Типичными проявлениями речевых нарушений у таких детей являются

различные нарушения вокально-произносной стороны речи. Поэтому речь этих детей неясна и не очень понятна окружающим. Тяжесть нарушения голосоречевой стороны речи нарастает при нарушениях дыхания: речевой выдох укорачивается, ребенок во время речи дышит отдельно, речь теряет плавность и выразительность. В письме появляются ошибки в графическом изображении букв, цифр, их зеркальность, асимметрия.

Почти все дети с церебральным параличом устали. При целенаправленных действиях, требующих участия мыслительных процессов, они быстрее здоровых сверстников становятся вялыми, им трудно сконцентрироваться на задаче. Если они не могут выполнить задание, то могут отказаться от его выполнения и вообще потерять к нему интерес. Почти все дети с церебральным параличом устали. При целенаправленных действиях, требующих участия мыслительных процессов, они быстрее здоровых сверстников становятся вялыми, им трудно сконцентрироваться на задаче. Если они не могут выполнить задание, то могут отказаться от его выполнения и вообще потерять к нему интерес. Личностное развитие детей с детским церебральным параличом имеет свои особенности. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, склонности к перепадам настроения, появления страха. Перепады настроения часто сочетаются с инертными эмоциональными реакциями. Итак, ребенок начинает плакать или смеяться, он не может остановиться.

Повышенное эмоциональное возбуждение нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакциями недовольства, усиливающимися в новой для ребенка обстановке и с утомляемостью.

Важным развивающим фактором является также восприятие ребенком себя как части сообщества, занятого полезным трудом. Детям всегда интересна деятельность, приносящая большую пользу обществу и практическую пользу. Это побуждает их заниматься различными видами общественно полезного труда. Дети с ДЦП очень чувствительны к отношению к ним окружающих и реагируют на любые изменения в своем поведении. Такие дети очень впечатлительны, их легко обидеть, повод для их недовольства или какой-либо негативной реакции.

1. Коррекционную работу следует начинать как можно раньше, так как вследствие нарушения одних психических функций вторично могут нарушаться другие психические процессы. Коррекционные мероприятия должны осуществляться через различные игры, так как ведущей

деятельностью в этом возрасте является игра. Игра способствует умственному и речевому развитию ребенка, приобретению различных навыков и умений.

2. Важно объединять на занятиях детей с разной моторикой, так как это помогает развивать и стремиться к совершенствованию их моторики, они подражают более развитым детям.

3. Важно правильно организовать двигательный режим в период пребывания детей в ДООУ. В этот период необходимо выбрать для ребенка наиболее удобное положение: работа за столом, игры, сон.

4. Важно равномерно во времени включать динамические паузы при выполнении коррекционного упражнения. (после 10 минут).

5. Продолжительность коррекционного обучения, усложнение заданий и увеличение амплитуды движений должны происходить постепенно, с учетом индивидуальных возможностей ребенка.

6. Важно активизировать во время занятия работу всех анализаторов (моторный, зрительный, слуховой, кинестетический) . Дети должны слушать, смотреть, говорить и использовать музыку, танцы благотворно влияют на развитие моторики в такие дети.

Детский церебральный паралич — полиэтиологическое заболевание, которое часто начинается еще в утробе матери и продолжает развиваться в первые годы жизни. Термин «детский церебральный паралич» был предложен З. Фрейдом (1893) для объединения всех форм спастического паралича внутриутробного происхождения со сходной клинической симптоматикой. Сложная картина неврологических и психических заболеваний наблюдается при детском церебральном параличе, что заключается не только в замедлении скорости психического развития, но и в неравномерном, неравномерном характере формирования отдельных психических функций. Детский церебральный паралич — группа патологических синдромов, возникающих в результате внутриутробного, родового или постнатального поражения головного мозга и проявляющихся в виде двигательных, речевых и психических нарушений. Двигательные расстройства наблюдаются у 100% детей, речевые — у 75%, психические — у 50% детей. Двигательные расстройства проявляются в виде парезов, параличей и насильственных движений.

Нарушения регуляции тонуса, которые могут проявляться в виде спастичности, скованности, гипотонии, дистонии, особенно значительны и сложны. Нарушение тонуса тесно связано с задержкой патологических тонических рефлексов и отсутствием цепочки формирования

корректирующих рефлексов. На основе этих нарушений формируются вторичные изменения (контрактуры и деформации) в мышцах, костях и суставах. Речевые расстройства характеризуются лексическими, грамматическими и фонетико-фонематическими нарушениями. Психические расстройства проявляются в виде умственной отсталости или умственной отсталости всех степеней тяжести. Кроме того, часто бывают изменения зрения, слуха, вегето-сосудистые заболевания, судорожные проявления и т. д. Многие не знают, что, только поняв ребенка, взглянув на болезнь изнутри глазами маленького больного, Вы действительно можете найти выход.

Ведь особенности развития детей с детским церебральным параличом – понятие достаточно обобщенное, и у каждого ребенка заболевание развивается самостоятельно, индивидуально. Поэтому подход следует подбирать индивидуально для каждого ребенка.

Психическое развитие ребенка с детским церебральным параличом характеризуется нарушением познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и формирования личности. Перед специалистами и родителями, работающими с такими детьми, стоит важная задача по предупреждению и коррекции этих заболеваний. Конкретные задачи этой работы для каждого ребенка можно определить только после комплексного обследования. Особенности личностно-эмоционально-волевого формирования у детей с детским церебральным параличом могут зависеть от двух факторов: биологических особенностей, связанных с характером заболевания; социальные условия - влияние семьи и педагогов на ребенка. Иными словами, на развитие и формирование личности ребенка существенно влияет его исключительное положение, связанное с ограничением движения и речи, с одной стороны; с другой стороны, отношение семьи к болезни ребенка, окружающая его среда. Поэтому всегда следует помнить, что особенности личности детей с детским церебральным параличом являются результатом тесного взаимодействия этих двух факторов. Следует отметить, что родители при желании могут смягчить фактор социального влияния.

Раннее начало онтогенетического последовательного воздействия на основе сохранных функций. В последние годы широко внедряется ранняя диагностика детского церебрального паралича. Несмотря на то, что в первые месяцы жизни можно выявить патологию доречевого развития и нарушения ориентировочно-познавательной деятельности, в коррекционно-педагогической, в частности, в логопедической, работу с

детьми чаще всего начинают после 3-4 лет. возраст. годы. При этом работа зачастую направлена не на устранение имеющихся речевых и психических дефектов, а на их исправление. Раннее выявление патологии доречевого и раннего речевого развития и своевременная коррекция и педагогическое воздействие в младенчестве и раннем возрасте позволяют уменьшить, а в ряде случаев исключить психоречевые нарушения у детей с детским церебральным параличом.

Необходимость ранней коррекции и логопедии при ДЦП обусловлена особенностями детского мозга - его пластичностью и универсальной способностью к компенсации нарушенных функций, а также оптимальной зрелостью речевой функциональной системы в первую очередь. три года жизни ребенка. Коррекционная работа строится не с учетом возраста, а с учетом этапа психологического развития ребенка. Организация работы в рамках руководящей деятельности. Нарушение психического и речевого развития при детском церебральном параличе в основном связано с отсутствием или малой активностью детей. Поэтому во время коррекционно-педагогической деятельности поощряется основной для определенного возраста вид деятельности. В младенчестве (до 1 года) ведущей деятельностью является эмоциональное общение со взрослыми; в раннем возрасте (от года до 3 лет) - предметная активность; дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) – игровая деятельность; в школьном возрасте - учебная деятельность.

References:

1. Арбашина Н. А. Церебральные двигательные расстройства. Саратов: Приволж. книжное издательство, 2007.
2. Епифанцева Т.Б. Учитель-наставление дефектолога. Ростов н/Д: Феникс, 2006.
3. Дети с отклонениями в развитии. Методическое... пособие. (Составитель Н. Д. Шматко)-
4. Архипова, Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с ДЦП [Текст] / Е. Ф. Архипова – М.: Просвещение, 2010. – 95 с.
5. Бадалян Л.О. Детский церебральный паралич [Текст] / Л.О. Бадалян, Л.Т. Юрба, О.В. Тимонина, - М.: Новый Мир, 2012. - 139 с.
6. Власова Т.А. О детях с отклонениями в развитии [Текст] / Т.А. Власова, М.С. Певзнер. – М.: Мир, 2010. – 103 с.